

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОЗДАНИИ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ**Мугражова М.О.***магистрант, Satbayev University***Киргизбаева Д.М.***доктор PhD, лектор Satbayev University***Нурпеисова М.Б.***д.т.н., профессор Satbayev University**(Казахский национальный исследовательский технический университет им.К.И.Сатпаева (Satbayev University, Almaty))***THE USE OF GIS TECHNOLOGIES IN THE CREATION OF THREE-DIMENSIONAL MODELS OF OBJECTS****Mugradzhova M.,***master's student at Satbayev University***Kirgizbaeva D.,***doctor PhD, lecturer at Satbayev University***Nurpeisova M.***doctor of Technical Sciences, professor Satbayev University**Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satpayev (Satbayev University, Almaty)***Аннотация**

В статье приводятся результаты изучения создание 3D моделей объектов г. Алматы с использованием современных технологий.

Abstract

The article presents the results of studying the creation of 3D models of objects in Almaty using modern technologies.

Ключевые слова: мегаполис, методика, моделирование, ГИС технология.

Keywords: metropolis, methodology, modeling, GIS technology.

Геоинформационные системы (ГИС), обеспечивающие сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных (пространственных данных) являются незаменимым инструментом при инвентаризации природных ресурсов, анализе, оценке, мониторинге, управлении и планировании, а также служат поддержкой при принятии решений.

В связи с образованием новых независимых государств, бывших союзных республик, с 1 января 1992г. прекратила свое существование единая картографо-геодезическая служба СССР. Однако потребности политического и экономического развития вызвали необходимость формирования национальных картографо-геодезических служб. В настоящее время в Республике Казахстан в связи с глобальными изменениями, происходящими на всей ее территории, бурным развитием строительства, создание и обновление топографических карт стало актуальной задачей в области геодезии и картографии. Современное развитие информационных технологий в области геодезии, картографии и интеграция со смежными областями науки заложили новые основы в принципы получения, обработки и хранения пространственной информации [1, 2].

В последние годы рынок геоинформационных систем выходит на лидирующие позиции. Все ГИС системы базируются на информационных технологиях создания, обработки и комплексного анализа

сложно - структурированной цифровой картографо-геодезической информации. Одним из важных вопросов в создании с применением новейших комплексов, которые привели бы к быстрому, абсолютно новому виду сбора и качества информации, снижению стоимости и сокращению сроков выполнения работ.

Переход от традиционных методов на современные технологии с использованием методов и средств космической геодезии привело к развитию и широкому применению глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Наряду с этим, в последнее время на первый план выдвигаются задачи контроля природной среды и прогнозирования возможных разновременных изменений в природной обстановке различных регионов. Этим объясняется особое внимание к изучению динамики геосистем, процессов, происходящих в земной коре и создания динамических карт природных явлений.

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена потребностью геодезических исследований и народного хозяйства в оперативном изучении динамики природных объектов и явлений с целью прогноза их развития, а также широким внедрением аппаратуры спутникового определения координат (АСОК) компьютерных методов картографирования, позволяющих более адекватно отражать сложные геосистемы.

В развитие методов решения задач картографии внесли вклад А.М.Андреев, А.М.Берлянт,

А.С.Васмут, А.В.Кошкарев, И.С.Тикунов, А.М.Трофимов, С.Н.Сербренюк и другие. Однако, несмотря на определенные достижения в настоящее время для выполнения работ применяют разные современные методы и средства. Но не все методики и оборудование, которое используется для достижения поставленных задач, всегда экономически и технически обоснованно. Применение лазерного 3D сканирования обусловлено высокой стоимостью оборудования, излишней плотностью и точностью измерений, однако является перспективным методом[3].

Большое применение нашли современные методы спутниковой технологии. Эти технологии динамично развиваются при интеграции с областью высоких компьютерных технологий и позволяют решать широкий спектр геодезических и картографических задач. По результатам проведенного сопоставимого анализа на первом этапе можно говорить о том, что на застроенных территориях наиболее предпочтительными является комбинированный метод съемки, при использовании тахеометрического и спутникового, как наиболее оперативный, маневренный и экономически эффективный метод крупномасштабной топографической съемки. Работы могут выполняться в любое время года, практически не зависят от времени суток и погодных условий.

В настоящее время для геодезии и картографии большое значение имеет интегрированная автоматизированная система определения координат (ИАСОК). Обработка результатов полевых измерений, производится с помощью специального программного обеспечения. Подробно рассматривать эти программы в рамках данного исследования не имеет смысла, поскольку каждый производитель для обработки результатов измерений, полученных соответствующими приборами, предлагает свое программное решение.

Поэтому при изложении материала данного раздела рассматриваются ГИС, ориентированные на работу с ИАСОК и совместного использования растровых и векторных материалов (фотопланов, карт, цифровых моделей местности), которые обеспечивают: перекодировку и преобразование массива «сырых» данных; перевод исходных материалов в векторный вид; привязку к векторным объектам баз данных семантической информации; организацию взаимосвязей между объектами; обла-

дающих обширными функциями по анализу совместно и раздельно метрической и семантической информации

Программные средства могут обрабатывать значительные объемы данных. Некоторое предпочтение, простота в обучении и использование при специфике работы в Казахстане выдвигают на передний план «MapInfo». Однако, многолетнее применение и мировой опыт создания ГИС с использованием технологий ArcGIS в странах с высоким уровнем информатизации позволяют говорить о его преимуществах над другими.

Подтверждением высоких качеств этой программы служит тот факт, что применение этого продукта Агентством РК по управлению земельными ресурсами, министерством обороны и картографической службой Казахстана позволяют говорить о более совершенной и современной системе ArcGIS в области создания, обновления и хранения динамических карт с использованием ГИС-технологий и ИАСОК [4].

Архитектура системы универсальной технологической создания продуктов с применением ИАСОК и ГИС технологий, отвечающих принципам и требованиям ее построения, выявленных по итогам анализа предметной области в первой разделе нацелена на решение следующих задач:

- оперативного мониторинга и обновления топографических карт и планов;
- универсальность и простота использования всей геопространственной информации;
- максимальная автоматизация проведения всех процессов;
- минимизация расходов и трудозатрат;
- совместимость форматов и конвертация информации;
- исключения грубых ошибок и контроль качества готовой продукции.

Данная универсальная технологическая схема предполагает использование современных методов топографической съемки и аппаратно- программных средств (рис. 1).

Технологический процесс включает в себя четыре основных этапа:

- 1) подготовительный;
- 2) полевой;
- 3) камеральный;
- 4) контроль качества и прием готовой продукции.

На первом этапе из существующего банка геопространственных данных собирается вся имеющаяся информация о местности, в которой предполагается вести работы.

Рис.1- Технология проведения топографической съемки с применением ИАСОК и ГИС технологий

На втором этапе выполняется работа в поле. При спутниково- тахеометрическом методе бригада может состоять из двух человек, что значительно сокращает расходы на заработную плату. В поле производится обследование исходных реперов, определяются произошедшие изменения со времени последнего обновления плана или карты.

Следующий шаг - создание съемочной основы. С появлением спутниковых методов создание съемочного обоснования стало более простым и быстрым. Новый уровень геодезического оборудования позволяет произвести максимальную интеграцию с используемой ГИС.

Помимо геодезических измерений приемник позволяет в поле собирать семантическую информацию, которая кодируется при помощи выбранного и загруженного классификатора. При проведении полевых работ дополнительно собираются различные фото- и видеоматериалы, которые также можно привязать к объекту и разместить в банке данных. Кроме того, к любой пикетной точке можно записать информацию в текстовом или аудио формате, используя прибор как диктофон.

Для проведения полевых работ с высокой точностью необходимо минимум два устройства: одно (базовая станция) работает на пункте с точно известными координатами, другое (ровер) - в точке,

подлежащей съемке. Большинство статических наблюдений может быть выполнено в автоматизированном режиме, так что оператор не требуется.

Методика составления карт по моделям, обработка и рисование объектов обычно автоматизированы, запись новых ГИС-данных начинается после выбора классификатора и создания проекта съемки.

На третьем этапе проводится анализ и обработка полевых измерений и их конвертация в ГИС среду для: создания, наполнения, хранения, обновления и подготовки карт к печати [4].

Таким образом, трехмерном моделировании происходит интеграция ГИС-данных из различных источников в единую систему (рис.2)

Единая интегрированная 3D ГИС

Применение технологий трёхмерного моделирования в геоинформационных системах в значительной степени повышает эффективность решения

Векторная карта г. Алматы, созданная в программе ArcGIS

широкого спектра задач в градостроительстве, архитектурном планировании, при создании систем навигации и пр (рис.3).

Ситуационная карта центральной части г.Алматы

3D модели уникальных архитектурных ансамблей городов Алматы и Астаны

Рис.3 – Применение 3D моделирование в различных сферах

Трехмерная геоинформационная система – эта:

- разработка современного инструмента управления городами и регионами, основанного на применении 3D- технологий для обеспечения устойчивого развития государства

- повышение эффективности использования созданных и вновь создаваемых информационных систем государственного значения

- быстрота оценки ситуации и точность принятия решения

- интеграция ГИС-данных из различных источников в единую (рис.4).

Рис. 4 - Обеспечение доступа к информации, которую трудно получить из других источников

Основой Системы является многофункциональная интерактивная трехмерная модель объекта недвижимости и окружающей территории. Трехмерная модель строится с высокой степенью детализации на основе множества точных и достоверных данных — от поэтажных планов и схем прокладки коммуникаций, до эскизов и фотографий.

Такой подход позволяет создать трехмерную модель с той степенью детализации, которая необходима для решения конкретных задач управления объектом. При этом модель может быть создана и для еще строящегося, реконструируемого или даже лишь разрабатываемого здания [5, 6].

Функционал интерактивной трехмерной модели позволяет отобразить объект с любой стороны, с произвольной точки осмотра как снаружи здания, так и изнутри. Возможен просмотр поэтажных и поперечных разрезов здания, схем расположения коммуникаций, систем безопасности, пожаротушения и пр. Трехмерная модель также может отражать особенности внутренней планировки и отделки помещений.

Всё это позволяет представить описываемый объект в максимально приближенном к реальному виду, в наиболее наглядной форме и с необходимой детализацией. На базе такой трехмерной модели строятся другие модули системы, в том числе модель обеспечения безопасности.

Список литературы

1. Андреев А.М. и др. Компьютерные технологии обработки визуальной информации и их применение при издании карт. – Геодезия и картография. №8, 1995, С. 47-49.
2. Берлянт А.М. Использование карт в науках о Земле. / Итоги науки и техники. Картография, т. 12, - М., ВИНТИ АН ССР, 1986, 175 с.
3. Кошкарев А.В., Тикунов В.С., Трофимов А.М. теоретические и методические аспекты развития географических информационных систем. География и природные ресурсы, 1991, №1, С.11-16.
4. Нурпеисова Т.Б., Киргизбаева Д.М. Технология создания динамических карт // Международная научно-практическая конференция «Stosowane naukowe opracowania-2010», Прага, 2010г, С. 67-70.
5. М.Б. Нурпеисова, Д.М. Киргизбаева Создание разновременных карт Аральского региона // Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии сбора и обработка геопространственных данных для управления природными ресурсами», Усть-Каменогорск, 2010.-С.85-90.
6. Мугражова М.Б. Нурпеисова М.Б. Картирование городских объектов по данным ДЗЗ // Труды Международной научно-практической конференции, посвященной 115-летию академика А.Ж. Машанова «Инновационные технологии в геопространственной цифровой инженерии» - Алматы; КазНУ им. К.И. Сатпаева, 18-19- марта 2022.- С.415-419.